

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayev X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

ko'nikmalarini namoyon bo'lish ko'rsatkichlari biz ta'kidlagan kasbiy pedagogik kompetentsiyalar klasterlari (ilmiy va nazariy; konstruktiv loyihalash; tashkiliy va uslubiy; kasbiy va shaxsiy) shuningdek, ular olingan bilim, ko'nikmalarining nazariy va amaliy yadrosi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, barcha bilimlar, amaliy faoliyat ko'nikmalari va tajribasi, ularni amalga oshirishning shaxsiy usullari singari, ular aniq ijtimoiy shakllarda shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019-yil 8-oktabrdagi Farmoni bilan tasdiqlangan — O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi".
3. Conference on Social Sciences and Humanities Research. Z.E.Azimova, M.B. Artikova, V.A. Qodirov, Sh.A.Xasanov M.A.Tojiboyeva. Yanvar 2024.24-B
4. O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash hamda uni joriy yilda amalga oshirish masalalari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishidan. 28.01.2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20- apreldagi PQ-2909 sonli "Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
6. Abdullajonova D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalashning ilmiy-metodik jihatlari. P.f.b.f.d (PhD). ... diss. avtoref. - N.: 2023. 27-b.
7. Лозинская А.М. "Вопросы формирования профессиональных компетенций будущих педагогов: дифференционно-интеграционная концепция методологии дидактической инженерии".К.п.н доцент, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 9; e-mail: anna-loz@yandex.ru.

UO'K: 2567

MUBOLAG'ANI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TIL TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

<https://zenodo.org/records/14956013>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich

Andijon davlat pyedagogika instituti

Qoraboyeva Nargiza Ne'matjanovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda frazeologik birlikning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, unda ingliz va o'zbek tillarida frazeologik birlikning o'rni hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, ekvivalentlik, ekspressiv, kognitiv, emosema.*

АННОТАЦИЯ. *Статья посвящена анализу уникальных особенностей фразеологизма в лингвистике, выделены место и роль фразеологизма в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации и их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологизм, эквивалентность, экспрессивная, когнитивная, эмосема.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the unique features of the phraseological unit in linguistics, the place and role of the phraseological unit in English and Uzbek languages and their role in conveying information and their stylistic features are highlighted.*

Key words: *phraseological unit, equivalence, expressive, cognitive, emoseme.*

Ekspressivlik kategoriyasi tilshunoslik tarixida o'z an'alariga ega alohida yo'nalish bo'lib tilshunoslikdagi dolzarb masalalarni tahlil qiladi. Nazariy izlanishlarda qadimgi davrlardanoq lotin tilida (expression) "ifoda etish" degan ma'noni anglatuvchi "ifoda" tushunchasi paydo bo'lgan. "Ifodalilik" tushunchasi fikr va hissiyotlarning alohida e'tibor berilgan va ajratib ko'rsatish usulini aks ettiradi. Bu ayniqsa ma'lum til birliklari atayin qo'llanganida va ular bilan ajratib ko'rsatilganda yaqqolroq seziladi. "Lingvistik ensiklopedik lug'at" ekspressivlikka quyidagi ta'rifni beradi: "Til birliklarining semantik-stilistik ifodalari majmui bo'lib, ular nutq jarayonida so'zlovchining nutq mazmuni yoki tinlovchiga bo'lgan munosabatini ifoda qiladilar" [1].

Tilshunoslikda ekspressivlik nazariyasining elementlari birinchi bo'lib XIX asr oxirlarida A.A.Potebnya va J.Vandriyes asarlarida paydo bo'lgan. Olimlar ekspressivlik tushunchasini effektivlik bilan bog'laydilar. Keyinchalik K.O.Erdman so'z ma'nosining qo'shimcha tarkibiy qismi sifatida bugungi kun tilshunosligi definitsiyasiga mos keladigan "ikkilamchi ma'no"ni ajratdi.

XX asr o'rtalarida ekspressivlik kategoriyasini nazariy tushunish Sh.Balli, V.A. Zveginsev, A.I.YEfimov, L.M.Vasilev va boshqalarning ishlarida davom ettirildi. Hozirgi paytda ekspressivlik tushunchasi til va adabiyotda turli xil talqinga ega. Bir qator olimlar ekspressivlik tushunchasini hissiyot yoki baho berish tushunchalari bilan bog'laydilar.

Sh.Balli va V.V.Vinogradovning ilmiy ishlarida ekspressivlik va emotsionallik tushunchalarining o'zaro yaqinlashishi kuzatiladi (Balli; Vinogradov). Bu yaqinlashuv boshqa mualliflarga tegishli ishlarda ham o'z aksini topgan, jumladan, tarjima nazariyasida ham [2].

Masalan, A.M.Emirova ekspressiv komponentni "pragmatik ma'noning bir qismi sifatida talqin qilib, so'zlovchining – emotsional-baholovchi ma'nosi (leksika va frazeologiyada) yoki subektiv-modallikni(grammatikada) ifoda qiluvchi ma'nolari" deya ta'riflagan edi [3].

D.S.Pisarev ham shunga o'xshash fikrni ilgari surgan: "emotsional" va "ekspressivlik" kategoriyalari o'zaro bog'liq va ularning asosiy farqi quyidagicha: agar hissiyotning asosiy funksiyasi tildan tashqari voqelikdagi ob'yektlarni hissiy baholash bo'lib, unda nutq ta'sir kuchi, ekspressivligi, estetik xarakteristikasi jihatidan tinglovchilarga maqsadli ta'sir ko'rsatishga yo'naltiriladi. Shunday qilib, ekspressivlik bu pragmatik ahamiyatga ega, qabul qiluvchiga yo'naltirilgan kategoriyadir [4].

Ko'rinib turibdiki, bir qator ilmiy ishlarda ekspressivlik va hissiyotlilik tushunchalari o'rtasidagi farq deyarli sezilmaydi. Shunga qaramay, ko'pgina tadqiqotchilar ekspressivlik va emotsionallikni bitta umumiy tushunchaga birlashtirmaydilar, balki ularni alohida va mustaqil hodisalar deb qaraydilar. Ushbu tadqiqotchilar asosan U.M.Galkina-Fedorukning "Tildagi ekspressivlik va emotsionallik to'g'risida" asarida shakllangan ilmiy qarashlarga asoslanadi [5]. Ularning mohiyatida shu narsa ma'lum bo'ladi-ki, ekspressivlik va emotsionallik bir-birlari bilan bog'liqdir, ammo bir narsa bo'lmay, me'yorlarida ham bir-birlaridan keskin farq qiladilar

Ekspressivlik va emotsionallik qo'llangan kontekstlarda bir paytning o'zida his-tuyg'ular va tafakkur jarayonlari kuzatilishi mumkin. Bundan ekspressivlik va emotsionallik o'zaro qism va butun munosabatlariga kirishishi mumkin. Emotsional vositalarda hamisha ekspressivlik bo'ladi, ammo tilning ekspressiv vositalarida emotsionallikni ifodalab bo'lmasligi mumkin" [6].

Bizning fikrimizcha, ekspressivlikning eng aniq tavsifi YE.F.Arsentevaning "Frazeologiya va frazeografiya qiyosiy aspektlarda" monografiyasida o'z aksini topgan. Muallifning so'zlariga ko'ra, "frazeologik birliklarda ekspressiv komponent mavjud bo'ladi. Bu komponentlar frazeologik nominatsiya sifatida til birliklari yordamida ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda

signifikativ-denotativ makrokomponentida kuchaytirilgan ma'no semasiga ega bo'ladi. Bu sema uning belgi-xususiyatini va shu orqali ifodaliligini ham kuchaytiradi" [7].

Miqdoriy ifoda doimo sifat xususiyati bilan uyg'unlikda ifodalanadi; frazeologik birliklarning miqdoriy ifoda indikatorini "juda" ko'rsatkichidir. Masalan, "olamga jar solmoq" iborasi mazmunida "juda baland gapirmoq" semantik talqini mavjud. Bu yerda "baland ovoz" ko'rsatkichi sifat ifodasini bildiradi, "juda" indikatorini miqdoriy ifodaning semantik elementidir.

Ta'riflangan ob'yekt, hodisa, harakat yoki holat belgisidagi o'lchovning mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarda kuchayishi, mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning majoziy qo'llanilishiga asoslanadi va ularda intensivlik semasining paydo bo'lishiga yordam beradi.

Ingliz tilidagi "to ask for the moon" frazeologik birikmasi "osmondagi oyni so'rash, orzu qilish, imkonsiz narsani talab qilish" ma'nolarini ifoda qiladi.

To be safe in his job while he was fit for it, and after that to have a little place of his own, with a garden... that was not asking much, and yet, for all the firm's sincere based turnover and its rises, he could not help thinking it was really like asking for the moon. (J.B.Priestley. Angel Pavement. ch. VI).

Ishlay turib, ishdan ayrilmaslikka ishonch hosil qilish kerak. Keyin nafaqaga chiqqanimizda o'z uyimiz va bog'imiz bo'ladi. Bu unchalik ko'p emas, shu bilan birga, kompaniyaning gullab yashnashi va aylanma mablag'ning (oborot) ko'payishiga qaramay, uni amalga oshirishni ham imkoni yo'q. Bu osmondagi oyni olishdek gap. (muallif tarj.)

Ingliz tilidagi "to be (yoki sit) on a cloud" frazeologik birikmasi o'zbek tilida "boshi ko'kka yetmoq, juda baxtli bo'lmoq, baxt va omaddan aqldan ayrila yozilmoq, yettinchi osmonda bo'lmoq (baxtdan, quvonchdan)" kabi ma'nolarni aks ettiradi.

"You certainly seem to be sitting on a cloud, "Drake said (E.S.Gardner. The Case of the Cautions Coquette. ch 13).

- Siz, shubhasiz omaddan aqlingizdan ayrila yozdingiz, - deydi Dreyk. (muallif tarj)

Azizxon Zirillamaning boshini osmonga yetkazib turganda men oyoq osti qilmay, deb jonjahdi bilan ishga tushib ketdi. O'zi tuproq qazyidi, o'zi qoplab orqalab yuqoriga opchiqib tashlaydi [8].

Ammo o'zbek tilidagi boshqa birikma "osmonga chiqib ketmoq" birikmasi struktural va leksik komponentlari borasida aynan bir xil bo'lsada, birikmaning konnotativ-semantikasida jiddiy farqlar seziladi. Chunonchi, o'zbek tilidagi "osmonga chiqib ketmoq, osmonga sakramoq" birikmalari emotsional-ekspressiv jihatlariga ko'ra salbiy ma'no aks ettiradilar. Masalan:

O'g'il bola sho'xlik qilib, birdan quyilib, el qatoriga kirganini bilmay qolasan. Azizxongina yerga ursa osmonga sakraydigan bola edi [9].

Ingliz tilidagi "to sweat (slave, work, slog) one's guts out/ blood" birikmasi o'zbek tilida "xuddi xo'kiz/eshakdek ishlamoq" frazeologik birikmasi bilan bir xil konnotativ va semantik xususiyatlarni namoyon qiladi. Shunga ko'ra bu birikmalar bir-birlariga frazeologik analogiya munosabatini namoyon qiladilar.

Do not be silly. Why should I sweat my guts out to write a book if nobody is going to know I wrote it? (M.Dickens, "The Angel in the Comer", ch. 11).

O'zbek tilida xuddi shunday lisoniy xususiyatlarni namoyon qiluvchi va ingliz tilidagi birikmaga semantik jihatdan yaqin bo'lsada, leksik komponentlariga farqlanuvchi ibora "qora terga botib ishlamoq" frazeologik birikmasi mavjud. Ingliz tilidagi birikma singari o'zbek tilidagi "qora terga botib ishlamoq" sifatiy me'riy o'zgarishlarga uchrashi yoki sifat, son yoki ravish turkumiga kiruvchi qo'shimcha komponentiga ega bo'lishi mumkin.

Qirda odamlarga zor bo'lib turishgan edi. Qopa terga botib bug'doy o'rdi [10].

O'zbek tilidagi "kimnidir ko'zlari qinidan chiqib ketmoq" birikmasida ham konnotativ ma'nosiga ko'ra "o'ta hayron bo'lish, tushunmaslik" ma'nolarini ifoda qiladi. Fikrimiz quyidagi misolda yaqqol ko'rinadi. O'riklar loyga qorishdi. Inoyat oqsoqolning ko'zlari qinidan chiqib ketayozdi. Yugurib kelib nevarasining orqasiga ikkini tepdi. Bola munkib ko'kragi bilan yerga yiqildi [11]. Barcha tillarda bo'lgani kabi o'zbek tilidagi frazeologik birikmalar ham frazeologik birliklarda ekspressiv komponent mavjud bo'ladi. Bu komponentlar frazeologik nominatsiya sifatida til birliklari yordamida ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda signifikativ-denotativ makrokomponentida kuchaytirilgan ma'no semasiga ega bo'ladi. Bu sema uning belgi-xususiyatini va shu orqali ifodaliligini ham kuchaytiradi yoki uning ekspressiv ma'nosini o'zgartiradi. "ko'zi qinidan chiqmoq" birikmasi mazmunidagi ekspressiv komponentning o'zgarishi birikma konnotativ ma'nosini ham keskin o'zgartirishi mumkin. Jumladan "ko'zlaridan o't chaqnamoq" birikmasi o'zbek tilida "ko'zlari chaqnamoq" shaklida ham qo'llaniladi biroq birikmadagi birgina "o't" komponentining qo'shilishi birikma signifikativ-denotativ mazmunini ham o'zgartiradi. "ko'zlari chaqnamoq" ijobiy ma'no kasb etib "xursandchilik, baxt" ta'sirida paydo bo'luvchi emotsional ifodani aks ettirsa, "ko'zlaridan o't chaqnamoq" salbiy semantik ottenkaga ega bo'lib, "qaxr-g'azab, nafrat" xissiy holatlarini ifoda qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авалиани Ю.Ю. К семантическим основам фразеологии специальных сфер / Ю.Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон // Выпуск 2. - Новгород: 1972.
2. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.
3. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику: Учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по напр, и спец. «Лингвистика» / Л.К. Байрамова. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1994. - 119 с.
4. Балли Ш. Французская стилистика. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.-394 с.
5. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. - М.: Наука, 1980, ст- 148.
6. Кунин А. В. Основные понятия стилистики в области фразеологии / А.В. Кунин // Структура лингвостилистики и ее основные категории: сб. науч. тр. - Пермь, 1983. - С.44-49.
7. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - 92 b.
8. Телия В.Н. Что такое фразеология / В.Н. Телия. - М.: Изд-во «Наука», 1966. Ст-85 с
9. Умарходжаев М.И. Основы фразеографии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. - М, 1983. - 132 с.
10. Yusupov O'Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamallari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2011
11. Умарходжаев М.И. Принципы составления многоязычного фразеологического словаря: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1972.

UO'K: 2567

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA BINOMIALLARNING SEMANTIK-STRUKTURAVIY XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/14956015>

Ermатов Shoxrux Rahimovich
Andijon davlat chet tillar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek va ingliz tillaridagi binomial birikmalarni qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Binomial birikmalar ikki tarkibiy qismdan iborat bo'lib, ularning birikishi ma'lum bir fonetik, semantik va grammatik qonuniyatlarga asoslanadi. Maqolada ushbu birikmalarning tarkibiy-

